

CAMINHOS HISTÓRICOS: A APROPRIAÇÃO DO PASSADO E PRÁTICAS NARRATIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

CAMINOS HISTÓRICOS: LA APROPIACIÓN DEL PASADO Y LAS PRÁCTICAS NARRATIVAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

HISTORICAL PATHS: THE APPROPRIATION OF THE PAST AND NARRATIVE PRACTICES IN PRIMARY EDUCATION

DOI 10.5281/zenodo.15277687

Thamires da Silva Souza¹

Daiane Dias da Costa²

Ruana Priscila da Silva Brito³

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a apropriação (SMOLKA, 2000) dos saberes que são traçados em sala de aula, por estudantes do 1º ano e dos 7º, 8º e 9º anos, para que sejam capazes de estabelecer ligações com sua orientação existencial e prática cotidiana de acordo com o conceito de letramento histórico (DE LIMA; KOCHHANN, 2023) mediado pela literacia histórica (LEE, 2006). Para isso, foram analisadas duas propostas pedagógicas, desenvolvidas por licenciandas em História e participantes de um programa de formação docente. O trabalho possui uma abordagem qualitativa e contou com a observação participante como instrumento metodológico. As atividades analisadas aconteceram durante aulas da disciplina Grupo de Trabalho Diversificado (GTD), em uma escola de aplicação do estado de Minas Gerais. As aulas foram ministradas por duas professoras em formação com as seguintes temáticas “Mitologia Egípcia: uma jornada pelos mistérios do Egito Antigo” e “Entre a vida e a morte: narrativas da Segunda Guerra Mundial”. Nesse sentido, o objetivo não consiste em esgotar a discussão nem propor soluções universais para o ensino de História em diferentes contextos educacionais, mas refletir sobre o papel da imaginação, da participação ativa dos e das estudantes e da construção de vínculos entre passado e presente, a fim de promover a formação cidadã e o desenvolvimento do senso crítico dos/as estudantes Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Literacia Histórica; Letramento Histórico; Apropriação do Conhecimento Histórico; Ensino de História.

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo analizar la apropiación (SMOLKA, 2000) de los saberes que se trazan en el aula por estudiantes de 1º año y de 7º, 8º y 9º años, para que puedan establecer conexiones con su orientación existencial y práctica cotidiana de acuerdo con el

¹ Graduanda de Licenciatura em História - UFMG, E-mail: thamires.ufmg@gmail.com

² Graduanda de Licenciatura em História - UFMG, E-mail: daiane.dias.costa12@gmail.com

³ Doutora em Educação (FaE/UFMG), professora do Centro Pedagógico - UFMG, E-mail: ruanabrito@gmail.com

concepto de letramiento histórico (DE LIMA; KOCHHANN, 2023) mediado por la literacidad histórica (LEE, 2006). Para ello, se analizaron dos propuestas pedagógicas, desarrolladas por licenciadas en Historia y participantes de un programa de formación docente. El trabajo tiene un enfoque cualitativo y contó con la observación participante como instrumento metodológico. Las actividades analizadas ocurrieron durante clases de la asignatura Grupo de Trabajo Diversificado (GTD) en una escuela de aplicación del estado de Minas Gerais. Las clases fueron impartidas por dos profesoras en formación con las siguientes temáticas: “Mitología Egipcia: un viaje por los misterios del Antiguo Egipto” y “Entre la vida y la muerte: narrativas de la Segunda Guerra Mundial”. En este sentido, el objetivo no es agotar la discusión ni proponer soluciones universales para la enseñanza de la Historia en diferentes contextos educativos, sino reflexionar sobre el papel de la imaginación, de la participación activa de los estudiantes y de la construcción de vínculos entre el pasado y el presente, con el fin de promover la formación ciudadana y el desarrollo del sentido crítico de los estudiantes de Educación Fundamental.

PALABRAS CLAVE: Literacidad Histórica; Letramento Histórico; Apropiación del Conocimiento Histórico; Enseñanza de la Historia.

ABSTRACT: This article aims to analyze the appropriation (SMOLKA, 2000) of the knowledge traced in the classroom by students in the 1st grade and the 7th, 8th, and 9th grades, so that they can establish connections with their existential orientation and everyday practice according to the concept of historical literacy (DE LIMA; KOCHHANN, 2023) mediated by historical literacy (LEE, 2006). To this end, two pedagogical proposals were analyzed, developed by undergraduate students in History and participants in a teacher training program. The work has a qualitative approach and used participant observation as a methodological instrument. The analyzed activities took place during classes of the Diversified Work Group (GTD) course in an application school in the state of Minas Gerais. The classes were taught by two trainee teachers on the following themes: “Egyptian Mythology: a journey through the mysteries of Ancient Egypt” and “Between Life and Death: Narratives of World War II.” In this sense, the aim is not to exhaust the discussion or propose universal solutions for teaching History in different educational contexts but to reflect on the role of imagination, the active participation of students, and the construction of links between the past and present, in order to promote citizenship education and the development of critical thinking among elementary school students.

KEYWORDS: Historical Literacy; Historical Literacy; Appropriation of Historical Knowledge; History Teaching.

Introdução

Este artigo busca analisar meios para o desenvolvimento de conhecimentos históricos através da apropriação (SMOLKA, 2000) de saberes dialogados entre temporalidades diversas por estudantes do Ensino Fundamental, com o intuito de que estes sejam capazes de coordenar suas práticas e percepções sobre o presente de acordo

com o conceito de literacia histórica, desenvolvido principalmente por Lee (2006). Embora “literacia histórica” e “letramento histórico” sejam por vezes utilizados como sinônimos, como demarcam De Lima e Kochhann (2023), aqui eles são entendidos como conceitos distintos e analisados posteriormente através de duas experiências conduzidas no Centro Pedagógico da Universidade Federal de Minas Gerais, no primeiro semestre de 2024, em duas disciplinas do Grupo de Trabalho Diversificado (GTD), que integram a matriz curricular diversificada da instituição. O primeiro GTD, “Mitologia Egípcia: uma jornada pelos mistérios do Egito Antigo”, foi direcionado a uma turma de 1º ano do Ensino Fundamental, enquanto o segundo, “Entre a vida e a morte: narrativas da Segunda Guerra Mundial”, contou com a participação de duas turmas com a mistura de alunos do 7º, 8º e 9º ano.

A escolha dos conceitos “literacia histórica” (LEE, 2006), “letramento histórico” (DE LIMA; KOCHHANN, 2023) e “apropriação do conhecimento” (SMOLKA, 2000) está fundamentada na compreensão de que o processo de aprendizagem é dinâmico e interativo, exercendo uma influência mútua tanto nos/as estudantes quanto nos professores⁴. Deste modo, buscou-se investigar como os/as estudantes assimilam o conhecimento histórico e como esse processo pode, por sua vez, fomentar o desenvolvimento de um novo conceito sobre a disciplina escolar de modo a dialogar com os interesses e vivências discentes. Compreender essas dinâmicas nos permite avaliar de forma mais efetiva as práticas pedagógicas e os seus impactos no processo de ensino e construção de saberes em sala de aula. Além disso, a escolha de turmas do primeiro e dos últimos anos do Ensino Fundamental possibilita a criação de paralelos que enriquecem a análise, permitindo explorar os diferentes modos de apropriação de saberes ao longo dessas etapas escolares.

A metodologia adotada para a organização dos GTDs, planejamento das aulas, bem como para a análise dessas experiências, parte de três pressupostos basilares: a Zona de

⁴ Sob a perspectiva sociocultural de Vygotsky (2007), a interação social e cultural estabelecida por intermédio da linguagem se constitui através de um processo mutuamente influente dado pela Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Dessa forma, o ensino e a aprendizagem devem ser consolidados por meio da apropriação de conhecimentos pelos estudantes através da resolução de desafios que se torna possível através do suporte dado pelo professor.

Desenvolvimento Proximal conceituada por Vygotsky (2007), a ideia de literacia histórica tal como é abordada por Peter Lee (2006) e o letramento histórico conceituado por De Lima e Kochhann (2023) . Em ambas as experiências visou-se reforçar o lugar de aprendizagem enquanto um espaço inerentemente composto pela interação entre sujeitos por intermédio da linguagem, de modo que o professor atua como mediador responsável por conduzir os estudantes no caminho de descoberta de novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, em específico para o saber histórico, as teorias e as formas de representação devem estar em constante diálogo com os interesses e necessidades daquele que aprende e corrobora para funções práticas para sua orientação existencial (LEE, 2006). Nesse sentido, o presente trabalho pretende ampliar as possibilidades de reflexão sobre o ofício do professor-historiador, a relação das crianças e adolescentes com o passado e seu estudo sistemático e inspirar novos diálogos a esse respeito.

Ademais, a escolha do tema se justifica diante da necessidade de construção de uma base sólida de conhecimento histórico é essencial para que os/as estudantes de Anos Iniciais do Ensino Fundamental possam desenvolver, ao longo de sua trajetória escolar, a habilidade de compreender conceitos e de analisar e interpretar o passado de maneira fundamentada em relação com o seu presente. Já nos anos finais, essa formação se aprofunda, permitindo que os estudantes desenvolvam uma leitura analítica e contextualizada dos eventos históricos, o que contribui para sua capacidade de interpretar fontes, participar de debates e formar opiniões embasadas sobre temas complexos. Por fim, espera-se que o estudo contribua para a compreensão das práticas pedagógicas no ensino de História, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de atividades que visam o desenvolvimento do senso crítico e do apreço pelo estudo do passado entre os/as estudantes do Ensino Fundamental.

Desenvolvimento

Pensar na aprendizagem da disciplina História em sala de aula para anos diversos consiste em um grande desafio fundante do ofício do professor, os conhecimentos tradicionalmente vistos pelos estudantes como irrelevantes, enfadonhos e que exigem a memorização de datas, nomes e sequências factuais desnecessárias são acompanhados

por questionamentos como “*Por que preciso aprender sobre algo que aconteceu a centenas de anos atrás?*” “*Qual é a utilidade da História para minha vida?*”, e por comentários como “*eu odeio História*”. Nesse sentido, esse profundo abismo presente entre os anos iniciais em que a curiosidade coordena o interesse pela aprendizagem e nos anos finais do Ensino Fundamental, em que os questionamentos acima expostos perduram entre a maioria dos/as estudantes, promove questionamentos sobre qual seria o papel do professor, das instituições escolares e das atividades realizadas em sala de aula na construção do que é a História e de sua relevância para crianças e adolescentes.

A literacia histórica é, nesse sentido, um conceito elaborado por inúmeros sujeitos da área da educação, dentre os quais se destaca Peter Lee⁵, que a define em grande medida como a capacidade de interpretar o passado como um grande quadro para além de sua concepção enquanto algo estanque e encerrado no tempo. Conhecer o passado é, em última instância, uma possibilidade para que os arranjos mentais de um indivíduo sejam reordenados a fim de fornecer um senso de sua própria identidade (LEE, 2006). As narrativas que estão constantemente em disputa devem ser apresentadas para os/as estudantes, que devem se compreender enquanto agentes de afirmação e sujeitos inseridos no tempo e que, concomitantemente, o estudam.

De forma complementar, Isabel Barca desenvolveu um estudo que aponta o desbravamento da literacia histórica como parte essencial do desenvolvimento da consciência sobre o passado entre estudantes e futuros professores do campo da História. A autora conceitua o termo para além de uma leitura crítica do passado, defendendo o reconhecimento da multiplicidade de narrativas históricas, validando-as com base em critérios que consideram tanto o contexto quanto a objetividade (BARCA, 2006). Embora a autora restrinja o termo em leitura e interpretação de textos como base para a formação da consciência histórica, a perspectiva aqui analisada recai sobre o papel do professor

⁵ Patricia de Azevedo (2014) analisa criticamente a obra de Lee e aponta o papel das circunstâncias externas ao ofício do professor e à situação dos próprios estudantes no condicionamento do processo de adesão à literacia histórica. Nesse sentido, ainda que o professor possua o papel de executar o letramento histórico dos alunos, na prática e em diversas instituições educacionais, as limitações para sua efetivação se tornam claras e influenciam diretamente no grau de sucesso do docente em suas tentativas.

como um agente essencial no processo de aprendizagem. Assim, por meio desse conceito, o professor é compreendido como um agente que instrumentaliza o aluno em seu percurso histórico e promove sua capacidade crítica e objetiva de compreensão do tempo e dos processos históricos (DE LIMA; KOCHHANN, 2023).

Em relação ao termo letramento histórico, que aqui evidentemente não é utilizado como sinônimo de literacia histórica, entende-se que a promoção do mesmo visa formar cidadãos preparados para se desenvolverem social, cultural, crítica e cientificamente, de acordo com De Lima e Kochhann (2023). Esse processo, iniciado ainda na infância, capacita as crianças e adolescentes de hoje a se tornarem adultos conscientes e aptos a enfrentar responsabilidades e desafios nos meios socioculturais no futuro. A escolha pelo conceito de letramento está, portanto, pautada na sua concepção de criação de um cidadão crítico em construção, que não apenas compreende o passado, mas também questiona narrativas, desenvolve habilidades analíticas e se engaja ativamente nas questões contemporâneas, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva.

Já o conceito de apropriação tem sido amplamente trabalhado e destrinchado, tanto nas áreas pedagógicas mais amplas na educação quanto no ensino de saberes específicos, principalmente em trabalhos focados na análise do processo de aprendizagem. Considerando a relevância do termo para nossa análise, é fundamental que haja uma conceituação teórica clara, especialmente diante da variedade de usos empregados para descrever o processo de desenvolvimento e aprendizagem humana. A autora Ana Luiza Bustamante Smolka (2000), em específico, tem se dedicado a esse estudo, com seu artigo “O (im)próprio e o (im)pertinente na apropriação das práticas sociais” ela busca conceituar e diferenciar a apropriação dos termos às quais ela é frequentemente atrelada, como a ideia de internalização. A partir disso, a autora define o termo se referindo

a modos de tornar próprio, de tornar seu; também, tornar adequado, pertinente, aos valores e normas socialmente estabelecidos. Mas há ainda outro significado (frequentemente esquecido?), relacionado à noção elaborada por Marx e Engels, na qual o tornar próprio implica “fazer e usar instrumentos” numa transformação recíproca de sujeitos e objetos, constituindo modos particulares de trabalhar/ produzir (SMOLKA, 2000).

Além disso, é fundamental destacar que a autora aborda as tensões inerentes à conceituação do termo, demonstrando que essa tarefa não é tão clara e simples.

Aprofundando nossas análises, notamos que muitas tensões se instalam nas várias possibilidades de significação (e modos) de apropriação: tornar próprio, de si mesmo; atribuir pertença ou propriedade; assumir; tornar adequado, pertinente; desenvolver capacidades e meios (instrumentos, modos) de ação, de produção. Alguns desses modos e significados, nenhum deles ou todos eles podem (ou não) coincidir. Tais tensões produzem diferentes (efeitos de) sentidos, dependendo das situações, das posições dos sujeitos nas relações. Alguns modos de participação/apropriação podem adquirir visibilidade analítica, enquanto outros permanecem simplesmente impossíveis de traçar (SMOLKA, 2000).

A promoção de um letramento histórico genuíno, mediado pela instrumentalização da literacia histórica e pela efetiva apropriação do conhecimento e permeada por diversos impasses. Esses desafios incluem fatores pessoais dos/as estudantes, como dificuldades individuais e falta de engajamento, bem como questões relacionadas aos professores, como a falta de motivação, a ausência de reconhecimento e uma carga horária inadequada. Além disso, a falta de diálogo e colaboração entre os/as docentes, que impede a construção de novas e eficazes práticas de ensino, também contribui significativamente para esses obstáculos. Assim, os dois casos a serem apresentados no presente artigo foram possíveis diante da realidade de exceção da instituição em que ocorreram em comparação às demais escolas públicas em âmbito nacional e se consolidaram sob o caráter experimental de aplicação dos conceitos anteriormente apontados.

Análise de Experiências

O Centro Pedagógico, Escola de Educação Básica e Profissional da Universidade Federal de Minas Gerais (CP/UFMG), se caracteriza enquanto uma escola pública federal. A instituição foi fundada em 1954, com o objetivo de servir como um Colégio de Aplicação ligado à UFMG, a fim de corroborar para a formação do corpo docente originário de

licenciaturas e de apresentar propostas inovadoras de reforma escolar, um alto padrão de ensino e uma articulação entre os debates intelectuais estabelecidos no âmbito da pedagogia e prática em sala de aula. As funções estabelecidas se ligam à educação básica, desenvolvimento da pesquisa, experimentação de novas práticas pedagógicas, formação de professores, criação, implementação e avaliação de novos currículos.

O grupo escolar é composto por alunos do Ensino Fundamental, abrangendo do 1º ao 9º ano, e pelo Projeto de Extensão da Educação de Jovens e Adultos, oriundos de diversas áreas da região metropolitana. Os estudantes do Ensino Fundamental são organizados de maneira a usufruírem de uma convivência escolar integral, com horários estabelecidos das 7h30 às 14h30, promovendo uma experiência educacional coesa e contínua. A estabilidade no corpo discente é em grande parte atribuída à baixa rotatividade dos alunos ao longo da trajetória acadêmica, o que se deve ao fato da admissão escolar ser realizada por meio de um sorteio público no primeiro ano oferecido pela instituição, o que garante uma distribuição mais equilibrada dos alunos. A permanência desses estudantes até a conclusão do ciclo do Ensino Fundamental e sua transição para o Ensino Médio em outras instituições contribui significativamente para a manutenção da estabilidade e coesão do grupo escolar ao longo dos anos.

O projeto político pedagógico da instituição se propõe a construir novas formas de distribuição do conhecimento através de três princípios basilares: a participação democrática, a construção coletiva e a formação integral. O plano de atuação do Centro Pedagógico aponta uma frase emblemática, que diz muito sobre os seus valores e seu método de ensino, “ninguém é bom em tudo, ninguém precisa ser bom em tudo. E todos podem ter acesso a várias formas de manifestação do conhecimento humano”. Essa frase encapsula a ideia de que a apropriação do conhecimento é enriquecida pela aceitação e valorização das diversas formas de manifestação do saber. Nesse sentido, a proposta de interação entre alunos/as, professores/as, monitores/as, estagiários/as e funcionários/as é, pelo menos teoricamente, concebida sob uma perspectiva de uso do saber para a construção de indivíduos críticos e capazes de se inserir socialmente em um contexto mais amplo da vida cotidiana que excede os limites da escola.

Desde 2011, o Programa Imersão Docente (PID) oferece aos estudantes de licenciatura da UFMG a oportunidade de atuar em escolas de educação básica e o Centro Pedagógico (CP), parte da Escola Básica e Profissional da UFMG, conta com 73 monitores

que participam de atividades preparatórias para a formação docente. O principal objetivo do programa é proporcionar uma imersão no cotidiano escolar, permitindo que os monitores vivenciem a rotina de uma turma, ministrem aulas e acompanhem estudantes do Público Alvo da Educação Especial (PAEE). Essa experiência prática é essencial para o desenvolvimento de habilidades pedagógicas e para a compreensão das dinâmicas escolares, contribuindo significativamente para a formação de docentes mais preparados e engajados.

A disciplina “Grupo de Trabalho Diversificado (GTD)” compõe a matriz curricular diversificada do Centro Pedagógico, na qual busca oferecer aos estudantes, professores e docentes em formação, experiências de aprendizagem diferenciadas e enriquecedoras, muitas vezes centradas em temas específicos ou projetos multidisciplinares. Utilizando uma abordagem extracurricular que visa promover a participação ativa dos/as estudantes em atividades práticas, estudos temáticos ou projetos de pesquisa, incentivando o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos. Ao proporcionar um ambiente dinâmico e interativo, o GTD visa estimular o interesse dos/as estudantes em sua própria aprendizagem, permitindo que apliquem conceitos teóricos em situações práticas e desenvolvam uma compreensão mais profunda dos temas abordados.

Caso 1 - GTD: “Mitologia Egípcia: uma jornada pelos mistérios do Egito Antigo”

O GTD “Mitologia Egípcia: uma jornada pelos mistérios do Egito Antigo” ocorreu no Centro Pedagógico da UFMG ao longo do primeiro semestre de 2024, sendo estruturada em 14 aulas de 80 minutos. Durante esse período, contamos com a participação de uma turma composta por 12 crianças, 7 meninos e 5 meninas, do primeiro ano do Ensino Fundamental. O objetivo principal era proporcionar aos/as estudantes uma imersão na fascinante mitologia egípcia, explorando suas principais divindades, como Rá, Ísis e Osíris, destacando a relevância dos mitos para a compreensão da cultura do Egito Antigo. Apesar da temática específica, este GTD representou um importante ponto de partida, pois, sendo uma turma do primeiro ano, foi necessário fazer diversas introduções de conceitos ainda não apropriados pelos estudantes. As crianças precisaram primeiro compreender o que é um GTD, o que é a História e o conceito de Tempo, para então finalmente se aprofundarem no estudo do Egito Antigo.

Baseando-se na teoria de Piaget sobre o estágio pré-operatório, conforme descrito por Lampreia (1992), que enfatiza o papel do pensamento simbólico e a importância do uso de objetos concretos na assimilação de novos conhecimentos, a metodologia foi cuidadosamente elaborada para alinhar-se ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes. As aulas foram organizadas em três fases distintas para facilitar a compreensão dos conteúdos e promover uma experiência de aprendizado ativo e eficaz. No primeiro estágio, são utilizados recursos visuais atrelados a uma apresentação oral dos conceitos. Nesse formato, é possível tornar conceitos abstratos mais concretos e acessíveis para as crianças, construindo com as imagens e os materiais uma base de conhecimento tangível, enquanto a explicação oral o complementa, oferecendo detalhes e esclarecimentos adicionais que ajudam na compreensão dos temas abordados.

Na segunda fase, as atividades manuais desempenharam um papel central na metodologia, incentivando a criatividade dos alunos e promovendo a apropriação prática do conhecimento. Durante esse período, os/as estudantes foram incentivados a criar objetos relacionados à mitologia egípcia, como pirâmides e múmias feitas de biscoito, bonecos de múmias com barbante e máscaras de papel coloridas dos deuses. Diversos materiais, como massinha, giz, tinta e lápis, foram disponibilizados para que as crianças pudessem explorar sua expressão artística e simbolizar os conceitos aprendidos. Essas atividades práticas permitiram que os/as alunos/as se engajassem de forma mais profunda com o conteúdo, tornando a aprendizagem significativa e memorável.

Figura 1. Estudante com máscara do deus Horus.

Figura 2. Estudante pintando uma pirâmide.

Figura 3. Estudante pintando múmia e pirâmides feita de *biscuit*.

Por fim, na terceira fase, os alunos participavam de uma reflexão sistemática sobre o conteúdo aprendido, trabalhando a consolidação do conhecimento adquirido ao longo da aula e permitindo que estes esclarecessem dúvidas e revisassem os conceitos abordados. Através deste momento final, houve a criação e desenvolvimento de um espaço de diálogo com os estudantes, incentivando o senso de pertencimento e comunidade na sala de aula. Essa sequência de atividades, que combinou o uso de recursos concretos e simbólicos, facilitou a assimilação mais eficaz dos conceitos históricos e culturais discutidos, garantindo uma compreensão mais completa e integrada do tema.

Por exemplo, na aula de introdução do conceito de História como disciplina, com foco em noções básicas de passado, presente e futuro, foram utilizados recursos como: uma camisa de curso da UFMG com a palavra "História" e um livro de contos. Os alunos foram incentivados a compreender que a História não se limita à ficção, mas que ela também é fundamental para entender o tempo e suas mudanças. Através de atividades como construção de uma linha do tempo, observação de uma árvore genealógica e exploração de objetos representativos, câmeras fotográficas de épocas diferentes, os/as

estudantes puderam refletir sobre a importância de recordar e aprender com o passado. Em paralelo, durante esse momento, foi evidente que os/as estudantes enfrentam dificuldades na apropriação de conceitos abstratos, como o tempo, a partir disso a utilização de elementos tangíveis, como as três câmeras fotográficas apresentadas, foi crucial para tornar essa concepção mais concreta.

Ao final da aula, as crianças contribuíram significativamente para a discussão, compartilhando exemplos pessoais e reflexões sobre a importância do tempo em suas vidas. Por exemplo, uma criança mencionou: *"Sabia que um dia você já foi uma criança, Thamires? Um dia nós também vamos ser adultos"* (estudante 1, 6 anos). Outra criança acrescentou: *"É importante lembrar do passado, porque tem pessoas importantes lá, pessoas que já morreram e que a gente ainda gosta"* (Estudante 2, 6 anos). Essas observações destacam a forma como essas crianças se apropriaram do conceito relacionando-os com suas concepções sociais e, para além disso, demonstrando a apropriação do passado, por meio da literacia histórica, conectando múltiplas temporalidades, um dos pilares do letramento histórico.

Já na aula introdutória sobre o Egito, o objetivo foi apresentar aos/às alunos/as as informações básicas sobre essa civilização, como aspectos geográficos, sociais e culturais. Inicialmente, foi feita uma explanação sobre a localização geográfica do Egito Antigo, destacando sua posição no nordeste da África e a importância do rio Nilo para a civilização egípcia. Em seguida, os/as alunos/as foram introduzidos aos diferentes grupos sociais que compunham a sociedade egípcia, como faraós, sacerdotes, escribas, camponeses, escravos, soldados e artesãos, através da apresentação de imagens representativas da vida cotidiana. A atividade prática envolveu a distribuição de desenhos da máscara funerária de Tutancâmon para colorir, enquanto os/as alunos/as discutiam a importância dos faraós e de como eles eram representados. Ao final da aula, uma roda de conversa permitiu aos/às alunos/as compartilharem o que aprenderam sobre o Egito Antigo, mostrando seus desenhos coloridos e destacando suas impressões favoritas da aula.

No que diz respeito aos aspectos geográficos, as crianças demonstraram compreensão, especialmente em relação à importância do rio Nilo, onde conseguiram identificar diversas atividades essenciais da vida que dependiam da água, como “escovar os dentes”, “lavar as mãos”, “regar as plantas e as frutas”. Demonstrando um paralelo claro em relação às atividades que são consideradas importantes para crianças dessa faixa

etária, que ainda estão aprendendo sobre cuidados com os corpos e com seu bem-estar. Além disso, é importante salientar que essas construções são importantes no processo de apropriação e de construção do saber, visto que é a partir delas que as construções complexas, como as relacionadas à história propriamente, são gradativamente impulsionadas.

Por outro lado, na parte social, houveram outros desafios significativos, como a organização social do Egito, durante a explicação, ao utilizar a “famosa” pirâmide social, eles inicialmente interpretaram que o faraó morava no topo da pirâmide e os outros grupos sociais moravam nos "andares" inferiores. Essa percepção única e um tanto quanto literal das crianças foi uma oportunidade interessante para explicar melhor o modelo utilizado e os motivos por trás dele, proporcionando uma reflexão enriquecedora sobre a estrutura social do Egito Antigo. Além disso, o momento final, em que os/as alunos/as puderam colorir o desenho do faraó, foi significativo para o aprendizado, pois além de exercitar a criatividade, também tiveram a oportunidade de escolher o nome do seu faraó. Um exemplo marcante foi o de um estudante, que nomeou seu faraó de "Nilo", em homenagem ao rio que desempenhou um papel tão importante na civilização egípcia.

Por meio dos movimentos aqui descritos é possível analisar uma clara demonstração de apropriação do conhecimento por essas crianças, evidenciando uma elaboração própria e particular que utiliza de suas referências. As atividades práticas e os recursos concretos empregados não apenas facilitaram a compreensão dos conceitos históricos e culturais, mas também permitiram que os/as alunos/as integrassem suas experiências e percepções individuais ao aprendizado. O envolvimento dos/as estudantes na criação de objetos, na discussão sobre o tempo e na interpretação dos aspectos da civilização egípcia demonstrou como a interação com materiais e conceitos concretos pode promover uma conexão mais profunda e personalizada com o conteúdo educacional. Essa apropriação ativa do conhecimento revela os resultados da metodologia adotada, que respeitou e estimulou o desenvolvimento cognitivo das crianças, evidenciando que a aprendizagem é um processo dinâmico e construtivo, fortemente influenciado pelas referências e experiências pessoais dos alunos.

Caso 2 - GTD “Entre a vida e a morte: narrativas da Segunda Guerra Mundial”

O GTD “Entre a vida e a morte: narrativas da Segunda Guerra Mundial” se insere na competência EF09HI13 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que diz respeito a descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos Estados totalitários e as práticas de extermínio (como o Holocausto). Seus objetivos consistiram em compreender o contexto da Segunda Guerra Mundial, suas causas, seu desenvolvimento e seu desfecho; sensibilizar os/as estudantes e levá-los a refletir sobre como era o cotidiano e os desafios enfrentados por aqueles que viveram durante o conflito; compreender o impacto do conflito mundial no Brasil. A mobilização dos saberes foi norteada através de uma atividade prática consolidada ao longo das aulas em que os/as estudantes foram divididos em duplas e trios a fim de desenvolverem um texto narrativo (carta, diário, romance, poema, HQ), vídeo ou podcast retratando as angústias de viver durante um conflito como a Segunda Guerra Mundial. Os/as alunos/as puderam escolher o grupo social do seu protagonista, podendo ser um soldado, camponês, mulher, general, governante ou judeu, por exemplo, todavia, precisaram utilizar pelo menos um personagem real da história que foi determinado a partir da nacionalidade previamente sorteada entre as duplas.

A produção foi efetuada em 3 etapas: definição do personagem, seu perfil, data de nascimento, contexto social, local de nascimento, desejos e relações familiares; estudo detalhado da localização sorteada e a definição do enredo da história, seu clímax e desfecho. A construção do planejamento das aulas partiu do questionamento de qual seria a origem do interesse dos/as alunos/as de modo geral por acontecimentos traumáticos como conflitos armados dentre os quais se destacam aqueles ocorridos no século XX. Da mesma forma, objetivou-se abordar esse conteúdo, tradicionalmente centrado em aspectos de divisões políticas, econômicas e desfechos do conflito, de uma maneira distinta por meio da mobilização de reflexões sobre os seus impactos na mentalidade dos indivíduos de diversos setores da sociedade para além do militar.

O letramento histórico em consonância com a literacia histórica através do norteamento basilar dos/as alunos/as na compreensão de que todos os conflitos, independente de sua época, servem para o favorecimento de uma parcela específica da população, especialmente de setores governamentais, que são beneficiados em detrimento das vidas perdidas e negligenciadas pela violência (HOBSEBAWM, 2006). Com esse objetivo, as aulas foram realizadas em sua maioria por meio de ligações entre conflitos

armados do presente tendo em vista as guerras atuais entre Israel e Palestina e Rússia e Ucrânia e a Segunda Guerra Mundial, sobre a qual os/as estudantes demonstraram conhecimentos prévios principalmente sobre conceitos como o nazismo e fascismo que foram posteriormente aprofundados.

A desumanização deliberada promovida pelos regimes autoritários foi relacionada com conceitos de genocídio e Holocausto e foi destacada por uma das duplas que construiu um diário com visões duais e opostas sobre a vida na Alemanha entre 1939 e 1945. O livro, dividido no relato pessoal de uma criança judia que viveu nos campos de concentração e de um soldado alemão discordante das ideias eugênicas do Partido Nazista, leva os leitores a refletir sobre a condição humana e a igualdade inata entre os indivíduos. Além disso, a participação do Brasil no conflito, tradicionalmente centrada em fatores numéricos e aspectos “honrosos” das missões dos pracinhas, recebeu especial destaque na elaboração do trabalho final de um dos trios. O diário de João dos Santos, um soldado brasileiro, como fruto da imaginação, irmão de Clarice Lispector e angustiado pela distância de sua família, sensibiliza os leitores sobre o papel da guerra na negação daquilo que é mais essencial ao ser humano, o afeto.

Um do grupos formado por dois alunos foi sorteado com a URSS como cenário para sua narrativa e utilizou da criatividade na elaboração de uma história sobre uma conspiração feita entre Hitler e Stalin através de uma reunião secreta a fim de discutir um provável acordo de paz, cuja possibilidade de efetivação foi derrubada por membros do alto oficialato das nações. A decisão por um “cessar fogo” foi descrita pelos alunos como uma estratégia de ambos os governantes a fim de conservar o seu poder que vinha sendo amplamente criticado diante da crise econômica e do aumento do número de mortos em toda a Europa. Eles concluem: “apesar de terem sobrevivido, a conspiração não foi completamente erradicada. Agentes e oficiais descontentes ainda permaneciam nas sombras, prontos para tentar novamente”⁶. A compreensão do esgotamento em tempos de conflito por parte dos estudantes se tornou clara na história por eles concebida. Além disso, a ideia de que os soldados formavam uma massa uniforme a favor das batalhas foi desconstruída de modo a reforçar a presença de opiniões dissonantes e da reflexão sobre

⁶ Trecho de obra produzida por estudantes.

os benefícios mínimos da guerra para as elites governamentais e empresariais e sobre a abundância de traumas para aqueles que realmente se colocam na linha de frente.

Figura 4. Caixa decorada por um dos grupos para entrega do diário de João dos Santos, “irmão de Clarice Lispector”.

A participação feminina nos conflitos tal como exercida por personagens como Agnes Meyer Driscoll, criptoanalista norte-americana responsável por fornecer avisos antecipados de futuros ataques japoneses, e Josephine Baker, figura eminente na resistência francesa contra o nazismo e sexta mulher a ser sepultada no Panteão em Paris, foi destacada por dois grupos que realizaram vídeos para a divulgação da multiplicidade de sujeitos envolvidos na guerra e no papel das mulheres no desenvolvimento das políticas armadas. Esses materiais foram elaborados por grupos formados exclusivamente por alunas, que manifestaram surpresa e admiração ao se depararem com as trajetórias de suas personagens. Ao longo das aulas, foi também enfatizado o papel de inúmeras mulheres que, embora não integrassem frentes armadas ou exércitos regulares, foram fundamentais para a sustentação das economias nacionais através da entrada no mercado de trabalho, incremento da política sindical e para a mobilização da sociedade civil na luta pelo fim da barbárie, processos iniciados desde a Primeira Guerra Mundial (BOURKE, 2013).

Assim, apesar dos desafios encontrados ao longo das aulas, como o desânimo e a indisposição dos/as estudantes na atividade de escrita, a partir do momento em que as narrativas, vídeos e HQs passaram a se consolidar através do clímax e da escolha dos personagens reais e fictícios, os/as alunos/as se mostraram dispostos e criativos na realização das tarefas e roteiros guiados para elaboração do produto final do GTD. A

mobilização de romances proibidos, revoltas às escondidas, encontros entre indivíduos vistos pela sociedade como inconciliáveis e a presença de sujeitos tradicionalmente esquecidos pela narrativa histórica revelou uma reinterpretação por parte dos discentes sobre as representações estetizadas e generalizantes sobre a guerra, o que culminou na recuperação do caráter humano e único da experiência da dor, do trauma e do luto em uma era de extremos (HOBBSAWM, 2006). As aulas iniciais se basearam na articulação entre elementos que estão presentes em todos os conflitos armados a partir de uma dinâmica interativa na qual cada aluno recebeu um papel de modo aleatório e precisou dialogar com a turma sobre como o conceito recebido se relaciona com as guerras. As palavras selecionadas foram: destruição, saudade, morte, armas, fome, medo, tristeza, lar, tortura, futuro, sobrevivência, luto, lucro, território, governantes, família e combate. Assim, desde o primeiro momento, buscou-se desmistificar as narrativas heróicas e idealizadas sobre os acontecimentos marcados pela barbárie no século XX a fim de gerar uma reflexão crítica sobre a abundância de dor e a mudança de perspectiva de vida dos sujeitos que a vivenciam.

As aulas foram divididas em dois momentos: um primeiro fundamentado na discussão e abordagem sobre os temas propostos, exposições sobre detalhes da Segunda Guerra Mundial e reflexão sobre seus impactos; e um segundo em que os grupos foram divididos, desenvolveram os roteiros dos trabalhos finais, investigaram sobre a atuação do país sorteado para cada um deles nos embates, estudaram o perfil do personagem histórico a ser utilizado e se dedicaram de forma mais direta à gravação, escrita e/ou ilustração de narrativas. Elementos audiovisuais como depoimentos de crianças que vivem na Faixa de Gaza, notícias e charges sobre a guerra entre Israel e Palestina e Rússia e Ucrânia e trechos literários como de *O Diário de Anne Frank* e poemas de Mário de Andrade presentes em seu livro *Há uma gota de sangue em cada poema* foram utilizados com o objetivo de sensibilizar os/as alunos/as diante de uma outra dimensão dos impactos de enfrentamentos bélicos para além da glorificação de armamentos e da cultura militar. Da mesma forma, o curta-metragem vencedor do *BAFTA Award for Best Short Animation*, *Fallen Art*, de Tomek Baginsk (2004), foi exibido a fim de promover diálogos sobre quais foram os indivíduos ou instituições favorecidos pela dor dos demais e sobre quais são as razões que motivaram e ainda motivam disputas armadas.

Assim, ainda que a História seja por essência incapaz de acessar o passado tal como ele foi (RICOEUR, 1994), o processo de conhecer a passagem do tempo, as angústias, mudanças e permanências dadas com o passar dos anos não deve se dar propriamente pela memorização de datas, nomes ou fatos, mas sim pela compreensão de como esses acontecimentos são capazes de nortear a existência, indignações e manifestações dos indivíduos na vida presente. A História, além de promover mudanças presentes para a transformação do futuro, é capaz de promover reflexões individuais e coletivas especialmente ao se tratar de experiências-limite que coordenam a compreensão dos/as alunos/as sobre a vida, a morte e sobre o modo como seus anseios podem ser transformados, reinventados e alcançados (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001). Dessa forma, a escrita exerceu papel central na exploração da criatividade dos discentes, na estruturação do pensamento, na explicitação das ideias e no aprofundamento da apropriação dos saberes (KLEIN, 1999). De modo consonante, a construção do produto final permitiu e ainda permite a análise do processo das aulas por parte da discente em formação, bem como promove diálogos com outros professores de História, elemento essencial na prática de ensinar e aprender através da regência em sala de aula.

Considerações finais

Portanto, o presente texto visou compartilhar duas experiências de aplicação e construção do letramento histórico (DE LIMA; KOCHHANN, 2023) utilizando como instrumento a literacia histórica (LEE, 2006) por meio do destaque ao protagonismo dos/as estudantes no uso da criatividade e do senso crítico. Antônio Nóvoa (1995) afirma que a prática docente não é apenas o resultado de um saber técnico ou de um conjunto de habilidades isoladas, mas é um processo de construção coletiva, onde o diálogo e a colaboração entre os professores desempenham um papel fundamental. Assim a troca de experiências, o trabalho em equipe e a reflexão conjunta permitem que os/as educadores/as criem e aprimorem seus meios de efetuar seu ofício e que estejam verdadeiramente alinhadas com as realidades dos/as alunos/as. Os apontamentos aqui colocados não pretendem solucionar os problemas que compõem o ofício do professor-historiador em realidades diversas presentes no país, mas sim, contribuir para a construção desse caminho de ensino e transformação pedagógico-prática.

Analisando as vivências dos/as estudantes do primeiro ano do Ensino Fundamental no GTD “Mitologia Egípcia: uma jornada pelos mistérios do Egito Antigo”, aqui descritas, e seguindo as postulações de Smolka sobre o (im)próprio e o (im)pertinente na apropriação das práticas sociais é possível concluir que essas elaborações, se vistas por outros olhos, podem ser consideradas apenas desencontros, equívocos e afins do processo de aprendizagem, não como um dos fatores que permite a apropriação do conhecimento e, para nosso caso, o desenvolvimento do letramento histórico mediado pela literacia. Todavia, em consonância com as reflexões dadas pelo GTD “Entre a vida e a morte: narrativas da Segunda Guerra Mundial”, percebe-se o papel da imaginação e de atividades práticas de cunho diverso que relacionem a realidade do/as estudantes no presente e situações diversas do passado na adesão de novos conhecimentos que são verdadeiramente vistos como “úteis” pelos/as estudantes e, conseqüentemente, alvo de sua curiosidade, dedicação e empenho.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. **Para que serve a História?** Campina Grande: 2001
- BARCA, Isabel. Literacia e consciência histórica. **Educar**. Curitiba, Especial, p. 93-112, 2006. Editora UFPR.
- BOURKE, Joanna. **Women on the Home Front in World War One**. 03 de março de 2013. Disponível em <http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwone/women_employment_01.shtml>. Acesso em junho de 2024.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018
- DE AZEVEDO, Patricia Bastos. **Uma breve crítica ao conceito de literacia histórica proposto por Peter Lee**. In: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA DA ANPUH RIO, XVI, 2014, Rio de Janeiro. Saberes e práticas científicas. Rio de Janeiro: ANPUH RIO, 2014.
- DE LIMA, Jades Daniel Nogalha; KOCHHANN, Andréa. **Letramento Histórico: O ensino de História à luz da consciência histórica na era da informação**. Revista Docência e Cibercultura, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 232–249, 2023. DOI: 10.12957/redoc.2023.68293. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/re-doc/article/view/68293>.

HOBBSAWM, Eric. **Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991**. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

KLEIN, Perry. Reopening inquiry into cognitive processes in writing-to-learn. **Educational Psychology Review**, New York: Springer, v. 11, n. 3, p. 203-270, 1999

LAMPREIA, Carolina. **As propostas anti-mentalistas no desenvolvimento cognitivo: uma discussão de seus limites**. 1992. Tese (Doutorado em Psicologia) – Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1992.

LEE, Peter. **Em direção a um conceito de literacia histórica**. Educar, Curitiba, Especial, p. 131-150, 2006.

NÓVOA, António. **Os professores e a formação**. Porto: Porto Editora, 1995.

RICOEUR, Paul. **Tempo e narrativa**. Tradução de Paulo Bezerra. Petrópolis: Vozes, 3 v, 1994.

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. **O (im)próprio e o (im)pertinente na apropriação das práticas sociais**. Cadernos CEDES, v. 20, n. 50, p. 26-40, abr. 2000.

VIGOTSKY, Lev Semyonovich. **A formação social da mente: o desenvolvimento social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.